

INDICADOR | Nível Socioeconômico das Escolas Brasileiras

Figura 1. Distribuição das escolas (A) e dos municípios (B) segundo quintis do Nível Socioeconômico, Brasil, 2023.

Fonte: Consórcio de Informações Sociais (FFLCH/USP).

No resumo analítico de novembro, apresentamos o banco de dados do novo indicador de Nível Socioeconômico (NSE) das escolas brasileiras, disponibilizado por Maria Teresa Gonzaga Alves e José Francisco Soares. Além dos dados, os autores disponibilizaram também os códigos para a construção do indicador e o pré-print do artigo, intitulado Uma Medida do Nível Socioeconômico das Escolas Brasileiras Utilizando Indicadores Primários e Secundários. Todos os arquivos estão agora disponíveis na plataforma do CIS e podem ser utilizados pela comunidade de usuários.

O contexto socioeconômico das escolas é uma informação fundamental nos estudos sobre educação e na formulação de políticas públicas. A atualização do NSE, segundo os autores, surgiu como demanda na formulação de políticas educacionais, em especial, o novo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). O novo indicador avança em abrangência; enquanto o antigo se baseava apenas no questionário contextual do Sistema de Avaliação da Educação

Básica (Saeb) e se restringia ao grupo de escolas que possuíam os dados divulgados, o novo conta com dados socioeconômicos adicionais para alcançar mais escolas. Os autores mobilizaram, além do questionário contextual do Saeb, também o questionário contextual do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a base de beneficiários do CadÚnico e o Painel Longitudinal do Censo Escolar.

Para entender o indicador final é preciso conhecer os dois intermediários, o primário e o secundário, utilizados no cálculo. O NSE primário é a média dos indicadores calculados pelo Saeb e Enem seguindo a metodologia da Teoria de Resposta ao Item (TRI). O NSE secundário é a média do NSE das escolas frequentadas pelos alunos, uma alternativa para estimar o NSE de escolas sem informações – isto é, para as escolas sem informações, é assumida a média do NSE de outras escolas pelas quais o aluno passou. Assim, escolas sem informações do Saeb e do Enem para o cálculo do NSE primário passaram a ter uma estimativa pelo NSE secundário. Por fim, os autores discretizaram os

indicadores primários e secundários, o IDH-Renda do município em que a escola está inserida e o percentual de estudantes cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família, utilizando-os junto com os indicadores de localização e rede para a construção de um indicador sintético, calculado pelo modelo Samejima da TRI. Este é o indicador registrado na base, alcançando 185.616 escolas.

Neste resumo analítico, sugerimos alguns exemplos de como explorar essa base de dados. O primeiro é observar como as escolas se distribuem no território nacional em função do NSE (figura 1A). Ao lado (1B), representamos também os municípios em função do IDHM-Renda. A correspondência entre ambos é devido à inclusão dessa informação no cálculo do NSE final das escolas, mas pode ser utilizada também como sinalizadora da robustez do indicador. As figuras 1A e 1B ilustram desigualdades regionais conhecidas: o sul, sudeste e centro-oeste concentram escolas situadas em contextos de maior nível socioeconômico, enquanto o nordeste e o norte concentram as escolas em contextos mais pobres.

O segundo exercício que sugerimos é observar como o NSE se distribui em função do tipo de dependência administrativa das escolas (municipal, estadual, federal e privada) e em função do tipo de oferta de ensino (profissional/técnica e regular).

Figura 2. Distribuição do Nível Socioeconômico das escolas segundo a dependência administrativa.

Fonte: Consórcio de Informações Sociais (FFLCH/USP).

Conforme ilustra a figura 2, há uma hierarquia de NSE segundo a dependência administrativa das instituições. A segmentação mais evidente está entre a tipologia básica das escolas em função de sua dependência administrativa. Vê-se também que as federais e privadas estão majoritariamente acima da média do NSE, em especial as federais que ofertam apenas o ensino regular.

Por fim, o terceiro exercício que sugerimos é observar a correlação entre o NSE com indicadores educacionais. Utilizamos três dos principais indicadores disponíveis: i) Indicador de Infraestrutura Escolar (IEE), uma medida sintética dos recursos materiais disponíveis; ii) Indicador de Adequação Docente (IAD), expressa pelo percentual de docentes formados na área em que atua e; iii) o Ideb da escola, produto da taxa de aprovação e nota média no Saeb. A correlação entre NSE e esses indicadores é ilustrada na figura 3. Todos os indicadores estão padronizados em escala de desvio-padrão.

Figura 3. Correlação entre NSE e indicadores de infraestrutura, adequação docente e Ideb.

Fonte: Consórcio de Informações Sociais (FFLCH/USP).

A alta correlação entre NSE e os indicadores educacionais ilustra a relevância do indicador para a compreensão dos resultados educacionais das

escolas. São associações que representam o quanto o sistema educacional brasileiro tem a qualidade condicionada pelo contexto socioeconômico; escolas que recebem alunos mais ricos têm mais recursos materiais e contam com mais docentes formados nas disciplinas em que atuam. A alta correlação entre NSE e Ideb, por sua vez, representa o quanto contexto socioeconômico das escolas condicionam os resultados educacionais dos alunos.

Essas são algumas questões empíricas que interessam para a literatura sobre Desigualdades de Oportunidades Educacionais, central na Sociologia da Educação. Os exemplos das possibilidades do uso do novo indicador que trazemos neste resumo analítico expressa a riqueza e potencialidade da informação. O novo indicador viabiliza a operacionalização de diversas questões envolvendo as escolas e já tem sido utilizado pelos pesquisadores da área.¹ Produto de um trabalho sofisticado e criativo, o NSE final encontra-se agora disponível também no CIS. Convidamos o público para o uso interativo dessas informações e de outras e incentivamos as boas práticas de transparência e replicabilidade, tal como feito por Maria Teresa Gonzaga Alves e José Francisco Soares.

Victor Gabriel Alcantara
Doutorando em Sociologia no PPGS/USP
victorgalcantara@usp.br

Fique por dentro

Este Resumo Analítico compõe o boletim mensal do CIS de dezembro de 2023.

¹ Um exemplo recente é o estudo sobre o impacto da pandemia no aprendizado nos anos iniciais do ensino fundamental, publicado como pré-print por Senkevics e Alcantara (2023) e

reportado na coluna do Antônio Gois no jornal O Globo. Os autores observam, com o indicador, que as escolas que tiveram maior queda pela pandemia foram as com menor NSE e maior desempenho prévio.